

INTERYERDA RANGLAR UYG‘UNLIGI VA UNING INSON PSIXOLOGIYASIGA TA’SIRI

Nosirova Sh.S¹, Karimov U.N²

¹IND-S-124U ta’lim yo‘nalishi “Interyer dizayni” guruh talabasi,

²Ilmiy rahbar: katta o‘qituvchi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383998>

Annotatsiya. Ranglar insonlarning his-tuyg‘ulari, xatti-harakatlari va umumiy hayot tarziga katta ta’sir ko‘rsatadi. Interyer dizaynining funksional xususiyatlaridan kelib chiqqan holda xonalarni mazmunli va effektiv ko‘rinishini ta’minlash uchun rang tanlash ortidagi psixologiyani bilish muhimdir. Ushbu maqolada interyerda ranglar uyg‘unligi va uning inson ruhiyatiga ta’siri o‘rganilib, aniq misollar sifatida ranglarning interyerga chuqur ta’sirini ko‘rsatadigan tegishli ilmiy-nazariy tadqiqot hamda tahlillar olib borildi. Bundan tashqari, mazkur maqolada rang ta’limi doirasidagi bir nechga amaliy ilovalar va ularning izohi keltirilib, xulosaviy mulohazalar ham bildirilgan.

Kalit so‘zlar: psixologiya, rang, tus, interyer, dizayn, loyiha, ranglar doirasi, decorator, kontrast, nyuans, ritm.

Аннотация. Цвета оказывают большое влияние на чувства, поведение и общий образ жизни человека. С учетом функциональных особенностей интерьерного дизайна, важно понимать психологию, стоящую за выбором цвета, чтобы обеспечить содержательный и эффективный вид помещений. В данной статье изучается гармония цветов в интерьере и их влияние на психику человека, приводятся соответствующие научно-теоретические исследования и анализ, иллюстрирующие глубокое воздействие цветов на интерьер на конкретных примерах. Кроме того, в статье представлены несколько практических приложений в рамках цветового образования и их объяснение, а также даны итоговые рассуждения.

Ключевые слова: психология, цвет, оттенков, интерьер, дизайн, проект, цветовой круг, decorator, контраст, нюанс, ритм.

Annotation. Colors have a significant impact on people's emotions, behavior, and overall lifestyle. Based on the functional characteristics of interior design, it is important to understand the psychology behind color selection in order to ensure a meaningful and effective appearance of spaces. This article explores the harmony of colors in interior design and their influence on human psychology, supported by relevant scientific and theoretical studies as well as analyses that illustrate the deep effect of colors on interior environments through concrete examples. In addition, the article presents several practical applications within the framework of color education, along with explanations and concluding reflections.

Keywords: psychology, color, hue, interior, design, project, color wheel, decorator, contrast, nuance, rhythm.

Kirish. Hozirgi kunda olimlar rangning inson psixofiziologiyasiga ta’sirini o‘rganib, tadqiqotlar natijasini jamiyat hayotida faol qo‘llash maqsadlarida ishlatishga harakat qilmoqdalar. Bundan tashqari, aytish joizki, har bir kishi rangni o‘ziga xos tarzda qabul qiladi. Shu sababli, dekoratorlar va dizaynerlar binolarning ichki qismini loyihalashda har doim

ijtimoiy-demografik xususiyatlarni – jinsi, yoshi, kasbi va boshqalarni hisobga olishlari kerak. Xonani loyihalashda har qanday rangning (yoki ranglar kombinatsiyasining) ustunligi ma’lum bir hissiy o’ziga xos muhitni yaratadi. Shu boisdan har bir inson o’zini qulay, tinch va iliq muhitda his qilishni istaydi. Bu muhitni yaratishda interyer dizayni muhim rol o’ynaydi, ayniqsa, unda qo’llaniladigan ranglar uyg’unligi bevosita inson psixologiyasiga ta’sir qiladi. Ranglar nafaqat estetik go’zallikni ta’minlaydi, balki inson kayfiyati, ishchanligi va hatto salomatligiga ham sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, har bir rang ma’lum bir emotsional holatni chaqiradi: masalan, ko’k rang tinchlantiruvchi xususiyatga ega bo’lsa, qizil rang faollik va energiyani ifodalaydi. Shuning uchun ham zamonaviy interyer dizaynida ranglar uyg’unligini to’g’ri tanlash nafaqat go’zallik, balki psixologik qulaylik uchun ham muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. P.V.Yanshinning so’zlariga ko’ra, “ranglar” - bu tus, to’yinganlik va yengillikning kombinatsiyasi bo’lib, har qanday rang o’z nomlari bilan eng yuqori darajada bog’liq bo’lishi kerak: “sariq” “qizil” “ko’k” kabi asosiy birlamchi ranglar, ulardan hosil bo’ladigan sariq+qizil= zarg’aldoq, qizil+ko’k=binafsha, ko’k+sariq=yashil kabi ikkilamchi va boshqa rang turlari (1-rasm). Ammo rang namunasi rang nomlariga mos kelishi rang hodisasini o’z ichiga olgan har qanday tajriba uchun katta ahamiyatga ega [1].

1-rasm. Birlamchi asos ranglar: sariq, qizil va ko’k ranglar hamda hosila (qardosh) rang turlari doiralari. Issiq va sovuq hamda axromatik rang turlari kombinatsiyalari.

Muallif: Nosirova Sh.S. - IND-S-124U ta’lim yo’nalishi “Interyer dizayni” guruh talabasi.

Ko’pgina rus (N. Koveshnikova, O.V. Safuanova, R.M. Frumkina) [2,3,4] va xorijiy (F.M. Adams & Ch. E. Osgood, E. P. Gelineau, K. O. Gotz) [5,6,7,8] psixologik yondashuvlar va nazariyalarda ranglarning farqlanishiga ta’sir qiluvchi uchta asosiy psixologik xususiyatlar - ohang, to’yinganlik va yorug’lik (yorqinlik) to’plami sifatida qaraladi. Ranglarni farqlashning barcha ma’lum modellari ushbu xususiyatlarni hisobga olgan holda qurilgan (I.Itten, C.Robinson va boshqalar) [9, 10].

O’zbekistonda interyer dizaynida ranglar uyg’unligi va inson psixologiyasiga ta’siri masalalari ilmiy tadqiqotlar va o’quv qo’llanmalar orqali o’rganilmoqda. Masalan, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti o’qituvchisi M.B.Isakova muallifligida

chop etilgan “Interyerda kompozitsiya va rang” nomli o‘quv qo‘llanmasida kompozitsiya tamoyillari va ranglarning psixologik ta‘siri haqida batafsil ma‘lumot berilgan. Shu bilan birgalikda M.M.Sabirovning “Rangshunoslik va kompozitsiya asoslari” nomli Toshkent, Lesson press, 2021.-192 betlik o‘quv qo‘llanmasida rang ta‘limi san‘atning barcha sohalarida xususan, interyerda ranglar uyg‘unligi va uning inson psixologiyasiga ta‘siri bo‘yicha ma‘lumotlar batafsil yoritilgan. Tadqiqot jarayonida yuqorida keltirilgan o‘quv adabiyotlar materiallari tahlil etilib, metodologik asoslari keltirilgan.

Muhokama. Ranglar interyer loyihasida o‘z vizual jozibasidan ham ko‘ra ko‘proq ruhiy xususiyatlarni ko‘rsatib bera olishi insonning rang tajribasini shakllantirishga, tushkin kayfiyatni ijobiy o‘zgartirishga va boshqa ba‘zi his-tuyg‘ularni uyg‘otishga qodir. Qizil va to‘q sariq kabi issiq ranglar kishida yanada ko‘proq energiya va ishtiyoqni tug‘diradi, bu mazkur ranglarni yashash xonalari va ko‘ngilochar joylar kabi jamoat joylari uchun ideal rang maqomiga olib chiqadi. Tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, qizil rang qondagi adrenalin miqdorini oshirib, insonning ish faoliyati shiddatini kuchaytirishi sekin, sust harakatdagi odamlar uchun tavsiya etiladi. Interyerda muhitida jonli muhit yaratishda, qizil yostiqlar yoki to‘q sariq gilam kabi issiq ranglarda o‘zini namoyon qiluvchi buyumlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Biroq, yuqoridagilar bilan bir qatorda shuni ham e‘tirof etish joizki, inson ong ostida qizil va yashil ranglarning ko‘pligi odamda o‘zini ustun qo‘yish, istagini uyg‘otib, qizil rang insonda boshqa narsalar qatori tajovuzkorlik hissini oshiradi.

Boshqa tomondan, havo rang va yashil kabi sovuq ranglar xotirjamlik hissini uyg‘otib, dam olishga yordam beradi, bu ularni yotoq xonalar va dam olish uchun mo‘ljallangan xonalar uchun samarali yechim bo‘ladi. Masalan, yotoqxonada qulay muhit yaratish uchun tinchlantiruvchi havo rangini tanlash, shu bilan birga, havo rang ma‘lumotni yaxshiroq o‘zlashtirishga va do‘stona munosabatlarni o‘rnatishga yordam beradi. Shuning uchun ham bu kabi rang tuslardan muzokaralar xonalarida ham foydalanish uchun tavsiya etiladi. Biroq unga yaqin ko‘rinadigan ko‘k rang, aksincha, e‘tiborni yo‘qotadi va xodimlarning ish faoliyatini pasaytiradi.

Yashil rang asab tizimiga tinchlantiruvchi ta‘sir ko‘rsatadi, bosh og‘rig‘ini, charchoqni, asabiylikni yengillashtiradi va qon bosimini pasaytiradi. Binafsha rang yurak va o‘pkaning faoliyatini yaxshilaydi, tananing chidamliligini oshiradi va shunga qaramay, uni suiiste‘mol qilmaslik kerak: bu rang charchoqning pastki chegarasini uyg‘otuvchi vositadir.

Ta‘kidlash lozimki, ranglar xonani vizual kattalashtirishi yoki toraytirishi ham mumkin. Shuningdek, xonaning issiq yoki sovuq tuyulishi ham ranglarga bog‘liq bo‘ladigan vaziyatlar ham uchraydi.

Obyektlarning ko‘zga tashlanish darajasi va ular odamga qanday taassurot qoldirishi fon rangiga bog‘liq bo‘lishi mumkin. Shuning uchun, uy ta‘mirini tugatishdan oldin, uning umumiy rang sxemasini o‘ylab ko‘rish kerak, bu xonadonning hajmini bir butun sifatida idrok etishga imkon beradi.

Interyer dizaynidagi uyg‘unlikka erishish – bu ranglarning mohirona kombinatsiyasini talab qiladigan nozik san‘atdir. Ranglar ichida bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan ranglardan foydalanadigan qo‘shimcha rang sxemalari qalin va dinamik effekt yaratadi. Masalan, ko‘kni to‘q sariq yoki binafsha rangni sariq rang bilan birlashtirish vizual jozibali interyerlarga olib kelishi mumkin. O‘ziga xos interyer muhitini yaratishda devorni yorqin ko‘k rangga bo‘yash va uni yostiq yoki san‘at ko‘rinishidagi to‘q sariq aksessuarlar bilan to‘ldirish mumkin. Shu bilan bir qatorda, shunga o‘xshash rang sxemalari doiradsida bir-biriga nyuans (uyg‘unlik, mutanosiblik, yaqinlik-interyerdagi rang t uslari va shakllarga nisbatan qo‘llanishi) bo‘lgan

ranglardan foydalanadi, bu esa yanada uyg'unlik kasb etib, tinchlantiruvchi ta'sirga ega bo'ladi. Xuddi shu rang oilasining turli xil soyalaridan foydalanib, uyg'un va jozibali ichki makon yaratish mumkin. Masalan, tabiiy nurli xonani yaratish uchun turli xil yashil ranglarni birlashtirishni o'ylab ko'rsa bo'ladi.

Kichik xonalarni devor qog'ozi bilan yopishtirishda, yengil fonda kichik o'lchamdagi naqshlarning bir me'yordagi ritmi tavsiya etiladi. Qattiq polixrom, gilam naqshlari xonaning hajmini toraytiradi. Bezakning tarkibi, naqshning tabiati, chiziqlarning yo'nalishi, naqshning ritmi va ko'lami xonaning hajmini ko'zlatishga ta'sir qiladi. Vertikal chiziqlar shaklida chizilganida xonaning balandligini oshirib, gorizontal chiziqlar aksincha, balandlikni pasaytiradi. Muntazam geometrik chizmalar (kvadratlar, uchburchaklar) hajmni statik qiladi, diagonal chiziqlar esa uni buzadi. Fon tasviri, shuningdek, interyer badiiy kompozitsiyasining maxsus vazifalarini bajarishi mumkin, masalan, och tUSDagi sovuq ranglar (havorang, moviy) yo'lak inyererini keng ko'rinishini vizual taasurotini uyg'otadi [11].

Tadqiqotning ilmiy natijasi. Ma'lumki, interyerda ranglarni tanlash insonning yuqori ish faoliyatini ta'minlash talablariga bog'liq bo'lishi kerak. Dam olish uchun mo'ljallangan xonalarda ko'proq vizual ifoda interyeri umumiy ko'zatuvidan tavsiflanadi. Rang tuslarini qo'llash psixo-estetik talablar bilan oldindan belgilanadi, bu yerda ko'rish sohasidagi kontrastlar, rang va yorug'lik, dekorativ elementlar va vizual ma'lumotlar vositalarining mavjudligi qabul qilinadi.

2-rasm. Rang tuslarini inson psixologiyasiga ta'siri bo'yicha interyer dizaynida funktsional foydalanish (yotoqxonada misolida): a) Iliq nyuans rang tuslari ta'sirida; b) Xromatik iliq va sovuq rang kontrastlari hamda axromatik tuslar kombinatsiyasi.

Tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, interyer dizaynida qo'llaniladigan ranglar nafaqat estetik ko'rinishni belgilaydi, balki insonning psixologik holatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Turli ranglarning uyg'unligi xonadagi muhitni qulayroq, tinchlantiruvchi yoki aksincha,

faollashtiruvchi tarzda shakllantirishi mumkin. Ayniqsa, sovuq ranglar (ko'k, yashil, binafsha) insonda xotirjamlik, barqarorlik hissini uyg'otsa, iliq ranglar (qizil, sariq, to'q sariq) faollik, energiya va harakatchanlikni rag'batlantiradi. Shuningdek, ranglar uyg'unligi estetik idrokni kuchaytirib, insonning hissiy holatini muvozanatlashda muhim rol o'ynaydi. Interyerdagi ranglarning uyg'un tanlanishi orqali stress darajasi pasaytirilishi, ish samaradorligi oshirilishi yoki dam olish sifatining yaxshilanishiga erishish mumkin. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ranglarning psixologik ta'siri dizayn jarayonida muhim omil bo'lib, uni e'tibordan chetda qoldirish inson salomatligi va kayfiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bundan tashqari, ranglarning ma'lum funksional zonalarda to'g'ri qo'llanilishi inson faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Masalan, yashash xonalarida iliq va yumshoq ranglar (sarg'ish, och jigarrang, och yashil) tinchlik va osoyishtalikni ta'minlasa, ish xonalarda neytral va konsentratsiyani oshiruvchi ranglar (kulrang, moviy, oq) tavsiya etiladi. Bolalar xonalarida esa yorqin, ammo ko'zni charchatmaydigan ranglar (sariq, och ko'k tuslar) ularning ijodiy fikrlashiga, faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, interyerda ranglarning noto'g'ri tanlanishi yoki uyg'unlikning buzilishi insonda ruhiy bezovtalik, charchoq, tushkunlik, diqqatni jamlay olmaslik kabi salbiy holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, interyer dizaynida ranglar uyg'unligini ilmiy asoslangan holda tanlash nafaqat estetik jihatdan muhim, balki inson salomatligi va psixologik barqarorligi uchun ham zarurdir.

O'tkazilgan tahlillar asosida interyer dizaynida rang tanlashda inson psixotipi, yoshi, kasbi, faoliyat sohasi kabi omillarni ham hisobga olish lozimligi aniqlandi. Bu yondashuv individual yondashuv asosida eng samarali va qulay muhitni yaratishga xizmat qiladi (2-rasm).

Xulosa va tavsiyalar. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda aytish joizki, ichki makonda ma'lum rang kombinatsiyalaridan foydalanish odamga, uning mehnat yoki o'quv faoliyatiga, kundalik dam olishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Albatta, rangning psixologik ta'siri haqida gapirganda, inson tomonidan rang uyg'unligini afzal ko'rishning subyektivligi haqida unutmazlik lozim. Zero, fiziologik ta'sirning obyektivligi eksperimental ravishda isbotlangan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, interyer dizaynida qo'llaniladigan ranglar inson psixologik holatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Ranglar nafaqat makonning ko'rinishini belgilaydi, balki insonning ruhiy holati, ish faoliyati, dam olish sifati va hatto sog'lig'iga ham ta'sir qiladi. Interyerdagi rang uyg'unligi orqali insonda xotirjamlik, energiya, ilhom yoki aksincha – tushkunlik, asabiylik kabi holatlarni yuzaga keltirish mumkin. Ranglar inson ong ostiga bevosita ta'sir etuvchi vosita bo'lib, ular orqali muhitda psixologik muvozanat, funksional qulaylik va estetik uyg'unlik yaratish mumkin. To'g'ri tanlangan ranglar kombinatsiyasi yashash, ishlash va dam olish joylarida ijobiy psixologik muhitni shakllantiradi.

Interyerda ranglar uyg'unligi va uning inson psixologiyasiga ta'siri doirasida quyidagi bir nechta tavsiyalar keltiriladi:

- interyer dizaynida ranglarning psixologik ta'sirini hisobga olish;
- xonaning funksional vazifasiga qarab rang tanlash. Masalan, yotoqxonalarda tinchlantiruvchi, yashil yoki ko'k ranglar, ish xonalarida esa diqqatni jamlovchi kulrang va oq rang tuslaridan foydalanish;
- yoshga qarab individual yondashuvni joriy etish. Bolalar xonalarida yorqin, quvnoq ranglar, keksalar uchun esa yumshoq va ko'zni tinchlantiruvchi tuslardan foydalanish;
- ko'p vaqt sarflanadigan joylarda ranglarning haddan tashqari to'yingan yoki kontrastli bo'lishidan saqlanish (ruhiy charchoqqa olib kelishi sabab);

-dizaynerlar, psixologlar va arxitektorlar o‘zaro hamkorlikda ishlashi (rang tanlash faqat estetik emas, balki psixologik jihatdan ham asoslangan bo‘lishi zarurligi bois);

-milliy madaniyat va an‘analarni inobatga olish (ranglarning ma‘nosi va ta‘siri turli hududlarda farq qilishi mumkinligi bois) kabi tavsiyalar interyer diyanida ranglar uyg‘unligi va uning inson psixologiyasiga ta‘siri sifatida muhim ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Яншин П.В. Психосемантика цвета.- М., 2016. 207 с.
2. Ковешникова Н. История дизайна. – М., 1019. 245 с.
3. Сафуанова О.В. Формы репрезентации цвета в субъективном опыте: Дис. . канд. психол. наук. М., 1994. 270 с.
4. Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство. Аспекты психолингвистического анализа. М.: Наука, 1984. 175 с.
5. Adams, F.M., Osgood Ch.E. A cross-cultural study of the affective meanings of color // J. of cross-cultural psychol. 1973. 4. 2. 135-156.
6. Osgood, Ch.E., Suci, G.J., Tannenbaum, P.H. The measurement of meaning. Urbana, 1957.520 p.
7. Gelineau, E.P. A psychometrical approach to measurement of color preference // Pers. & Motor Skills. 1981. 53(1). 163-174.
8. Gotz, K.O., Gotz K. Color preferensies of art students: Surface colors // Pers. & Motor Skills. 1974. 25. P. 1103-1109.
9. Itten, J. The elements of color. N.Y., 1970. 95 p.
10. Robinson, C. Color preference as a function of introversion and extraversion // Pers. & Motor Skills. 1975. 40. P. 702.
11. Глезер В.Д. Зрение и мышление. Л.: Наука, 1985.